

**ФУҚАРОВИЙ ҚУРОЛ – ФУҚАРОЛИК ХУҚУҚИЙ
МУНОСАБАТЛАРИНИНГ ОБЪЕКТИ СИФАТИДА**

Мухторов Мухаммад Амин Миркомил ўғли

Тошкент шаҳар Юнусобод тумани

Ички ишлар органлари фаолиятини мувофиқлаштириш

бошқармаси 2-сон Ички ишлар бўлими

жиноят қидирув бўлинмаси тезкор вакили

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8421430>

Аннотация. Фуқаролик қуролларининг амалдаги концепцияси ушбу ҳодисанинг хусусиятларига тўлиқ мос келмайди ва унинг фуқаролик ҳуқуқий муносабатлари объектлари тизимидаги ўрнини аниқлашни талаб қилади. Муаллиф амалдаги қонунчиликни таҳлил қилиш асосида фуқаролик қуролларининг таърифини таклиф қилади ва унинг хусусиятларини таснифлаш доктринаси нуқтаи назаридан таҳлил этади.

Калит сўзлар: фуқаролик-ҳуқуқий муносабатлар объекти, нарса, қурол, фуқаролик қуроли

Аннотация. Действующее понятие гражданского оружия не в полной мере соответствует признакам данного явления и требует определения его места в системе объектов гражданских правоотношений. Автор предлагает определение гражданского оружия на основе анализа действующего законодательства и дает его характеристику с позиции учения о классификации вещей.

Ключевые слова: объект гражданских правоотношений, вещь, оружие, гражданское оружие

Фуқаролик ҳуқуқий муносабатларнинг объектларини турли хилдаги моддий ва номоддий объектлар ташкил қилади. И.Б.Зокиров таъкидлаганидек: “...жисмоний ва юридик шахслар фойдаланиши ва тасарруф этишини амалга ошира оладиган, эркин суратда олиш, сотиш ҳуқуқи ва одоб-ахлоқ нормалари билан чекланмаган ёки тақиқланмаган ҳар қандай моддий қийматликлар қадриятлар бойлик ҳисобланиб, фуқаролик ҳуқуқининг объекти бўла олади” Ўзбекистон Республикаси Фуқаролик кодексининг 81-моддасига мувофиқ фуқаролик ҳуқуқи объектларининг турлари кўрсатиб ўтилган. Унга кўра фуқаролик ҳуқуқларининг объектларига ашёлар, шу жумладан пул ва қимматли қоғозлар, бошқа буюмлар, мол-мулк, шу жумладан мулкый ҳуқуқлар, ишлар ва хизматлар, ихтиролар, саноат намуналари, фан, адабиёт, санъат асарлари ва интеллектуал фаолиятнинг бошқа натижалари, шунингдек

шахсий номулкий ҳуқуқлар ва бошқа моддий ҳамда номоддий бойликлар киради.

Фуқаровий қуролларни ҳуқуқий тартибга солиш бўйича қуйидаги норматив ҳужжатларни келтириб ўтиш мумкин:

Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 29 июлдаги “Қурол тўғрисида” ги ЎРҚ-550-сонли Қонунининг 6-моддасида фуқаровий қуролнинг турлари кўрсатиб ўтилган. Унга кўра спорт билан шуғулланиш учун, шунингдек ўзини ўзи ҳимоя қилиш мақсадида фойдаланиш учун мўлжалланган қурол фуқаровий қурол жумласига киради.

Фуқаровий қурол қуйидагиларга бўлинади:

1) ов қуроли:

сойли стволли ўқотар қурол;

силлиқ стволли ўқотар қурол, шу жумладан сойли қисмининг узунлиги бир юз қирқ миллиметрдан ошмайдиган ўқотар қурол;

комбинацияланган (сойли стволли ва силлиқ стволли) ўқотар қурол, шу жумладан алмаштириладиган ва жойлаштириладиган сойли стволли ўқотар қурол;

пневматик қурол;

тиғли совуқ қурол (ов пичоқлари, ов ханжарчалари ва ханжарлар);

сигнал берувчи қурол;

2) спорт қуроли:

сойли стволли ўқотар қурол;

силлиқ стволли ўқотар қурол;

тиғли совуқ қурол (рапиралар, шпагалар ва қиличлар);

улоқтириш қуроли (камонлар, арбалетлар ва найзалар);

пневматик қурол;

сигнал берувчи қурол;

3) ўзини ўзи ҳимоя қилиш қуроли:

газли қурол — кўздан ёш оқизадиган ёки ачиштирадиган моддалар билан тўлдирилган газли баллончалар, механик пуркагичлар, аэрозолли қурилмалар ва бошқа қурилмалар;

электрошок қурилмалари, учкун чиқаргичлар ва шикаст етказувчи таъсири электр энергиясидан фойдаланишга асосланган бошқа қурилмалар.

Таъкидлаш жоизки, қонун чиқарувчи фуқаровий ўқотар қурол қаторасига ўқ узишни истисно этиши ва ўқдон (барабан) сиғими ўн дона патрондан ортиқ бўлмаслиги кераклиги белгилаб берган.

Хусусан Ўзбекистон Республикасининг 2020 йил 8 июлдаги “Ов қилиш ва овчилик хўжалиги тўғрисида” ги Қонунининг 21-моддасига мувофиқ ов қилишда ов қуролидан;

овчи зотига мансуб итлардан, бошқа овга ўргатилган ҳайвонлар ва қушлардан (овчилик гувоҳномасида тегишли қайд мавжуд бўлган тақдирда);

ёввойи ҳайвонларни тирик ҳолда тутиб олиш учун тўрлар ва тузоқлардан (ёввойи ҳайвонларни тутишга доир рухсатномада тегишли белги мавжуд бўлган тақдирда);

миноралардан фойдаланган ҳолда амалга оширилиши мумкинлиги белгилаб берган.

Қонун чиқарувчи ов қилиш амалга ошириладиган ов қуролларидан фойдаланилган ҳолдаги усуллар ва ҳаракатлар мажмуи ов қилиш усуллари деген дея таъкидлайди.

Мазкур қонунга мувофиқ ёввойи ҳайвонларни тутишда ов қуролларининг қуйидаги турларидан фойдаланиш тақиқланади:

ўзиотар қуроллардан;

камонлар, арбалетлар ва найзалардан, бундан ов қуролларидан ёввойи ҳайвонларни имобилизация қилиш (қимирламайдиган қилиб қўйиш) ҳамда тамға қўйиш билан боғлиқ илмий, тиббий ва назорат ишларини амалга ошириш учун фойдаланиш мустасно;

сиртмоқлардан;

илгаклардан;

туёқли ёввойи ҳайвонлар учун қопқонлардан;

тўрлардан.

Шунингдек қонунга кўра ёввойи ҳайвонларни тутишда ов қилишнинг қуйидаги усулларидан фойдаланиш тақиқланади:

ов учун чуқурлар қазиб қўйиш;

портловчи, кимёвий моддаларни ва биологик препаратларни қўллаш;

электр токини қўллаш;

дов-дарахтларни ёқиш;

товушсиз отиш мосламаларини қўллаш;

ёввойи ҳайвонларни жалб этиш учун овоз чиқарувчи аппаратларни қўллаш;

сувдан кечиб ўтиш жойларида, ёнғинлардан, тошқинлардан ва бошқа табиий офатлардан қочаётган ёввойи ҳайвонларни овлаш;

ёввойи ҳайвонларни музга, қалин қорга, сувга ёки улар учун хос бўлмаган ўзга яшаш муҳитига ҳайдаб киритиш;

сутканинг қоронғи вақтида ёритиш анжомлари билан (бундан тўнғиз, бўрсик, жайра овлаш мустасно) транспорт воситаларини, шу жумладан ер устида ҳаракатланадиган, ҳавода парвоз қиладиган воситаларни ва кичик ўлчамли кемаларни қўллаш.

Фуқаровий қуролни ҳуқуқий тартибга солиб берувчи яна бир норматив ҳужжат Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2020 йил 28 июлдаги “Фуқаровий қурол ва хизмат қуроли соҳасидаги айрим норматив-ҳуқуқий ҳужжатларни тасдиқлаш тўғрисида”ги 455-сонли қарори бўлиб, мазкур ҳужжат «Қурол тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига мувофиқ, шунингдек, фуқаровий қурол ва хизмат қуролини, уларнинг ўқ-дориларини, ҳамда тузилиши жиҳатдан қуролга ўхшаш бўлган буюмларни сертификатлаш, фуқаровий қурол ва хизмат қуроли ҳамда уларнинг ўқ-дорилари давлат кадастрини шакллантириш ва юритиш тартибини белгилаш мақсадида қабул қилинган. Мазкур ҳужжат асосида Фуқаровий қурол ва хизмат қуролини ҳамда уларнинг ўқ-дориларини, шунингдек, тузилиши жиҳатдан қуролга ўхшаш бўлган буюмларни сертификатлаш тартиби тўғрисида Низом қабул қилинган.

“Фуқаровий қурол” атамаси кундалик ҳаётда ҳам, илмий тадқиқотларда ҳам кенг қўлланилади. Бироқ, амалдаги қонунчиликда “фуқаровий қурол” таърифи мавжуд эмас. Унинг мазмунини аниқлашга умумийроқ тушунчани тизимли таҳлил қилиш орқали эришилади.

Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 29 июлдаги “Қурол тўғрисида”ги, ЎРҚ-550-сонли Қонунда қуролдан фойдаланиш мақсадлари (1-модда), қуролни ҳамда унинг ўқ-дориларини олиш ва рўйхатдан ўтказиш тартиби (11-модда), қурол тўғрисидаги қонунчиликнинг талабларига риоя этилиш (27-модда) тартиби мутаҳкамланган. Шундан келиб чиққан ҳолда, фуқаровий қуроллар фуқаролар томонидан ўзини ҳимоя қилиш, спорт ёки ов қилиш учун фойдаланилганда сигнал берувчи жонли ёки бошқа нишонни енгилуш учун тизимли равишда ишлаб чиқилган қурилмалар ва объектлар сифатида қаралади.

Фуқаролик қуролининг юқоридаги таърифи ҳуқуқий меъёрларга асосланишига қарамай, олимлар томонидан бир маъноли қабул қилинади. Биринчидан, қуролнинг ушбу таърифи унинг ҳаддан ташқари кенглиги, ушбу қонуннинг тартибга солиш предметига номувофиқлиги ва қурол

айланишини тартибга солувчи бошқа ҳуқуқ соҳалари нормаларига зидлиги учун адолатли танқид қилинади .

Иккинчидан, юридик адабиётлар қуролни фуқаролик қуроли сифатида таснифлаш белгиларининг тўлиқ эмаслигига тўғри равишда эътибор қаратади, чунки, масалан, уни қўллаш мақсадлари ўзини ҳимоя қилиш, спорт ва ов қилиш билан чекланмайди (Қурол тўғрисидаги қонун б-моддаси). Мазкур моддада, албатта, сигнал берувчи қуроллар ва пневматик қурол ҳақида гап боради.

Учинчидан, тадқиқотчилар ўртасида фуқаролик қуролларини алоҳида турларга бўлиш бўйича консенсус йўқ эди. Хусусан, сигнал қуролларининг нотўғри таърифи асосли танқидга учрайди . маълумки, сигнализация қурилмалари турли мақсадларда ва ишлаш принтсипларида мавжуд. Б. Кудряшов тўғри таъкидлаганидек, тирик нишонларни йўқ қилиш учун ўзини-ўзи ҳимоя қилиш қуроли сифатида ҳам фойдаланиш мумкин Уларнинг дизайни, аксарият ҳолларда, ўқотар қуролга ўхшайди, ягона фарқ шундаки, дизайнерларнинг режаларига кўра, улар ўлдириш учун эмас, балки диққатни жалб қилиш учун отишлари керак. Кўринишидан, қонун чиқарувчи айнан шу «қурол»ни, шу жумладан "сигнал бериш" учун мўлжалланган қурол таърифида ҳам назарда тутган.

Юқорида айтилганларни умумлаштирган ҳолда, фуқаролик қуролининг таърифи ўзини ўзи ҳимоя қилиш, спорт ёки ов қилиш жараёнида тирик ёки бошқа нишонни йўқ қилиш, ўқотар қуролдан фойдаланган ҳолда сигнал бериш, шунингдек, тузилмавий равишда йўқ қилиш учун мўлжалланган қурилмалар ва объектлар сифатида шакллантириш таклиф этилади. Шу жиҳатдан қурол тушунчасини аниқлаш мақсадга мувофиқ саналади. Ўзбекистон Республикасининг 2019 йил 29 июлдаги “Қурол тўғрисида”ги ЎРҚ-550-сонли Қонунга мувофиқ қурол — тузилишига кўра жонли нишонни ёки бошқа нишонни уриш, сигналлар бериш учун мўлжалланган қурилмалар ва ашёлар эканлиги белгиланган. Шунингдек тузилиши жиҳатидан қуролга ўхшаш бўлган хўжалик-маиший ва ишлаб чиқариш мақсадидаги буюмлар сифатида сертификатланган буюмлар, шунингдек тузилиши жиҳатидан қуролга ўхшаш бўлган спорт аслаҳалари қурол жумласига кирмайди.

Р.В. Волянской фикрига кўра фуқаролик қуроллари кўчар, сотиладиган, бўлинмас, истеъмол қилинмайдиган ашёлар турига киради . Бироқ, фуқаролик қуролларининг индивидуал аниқлиги ва алмаштирилиши масаласида баъзи бир келишмовчиликлар мавжуд. Ўз навбатида,

Профессор. Д.А. Корецкий фуқаролик қуроллари тушунчасига аниқлик киритади: "улардан (фуқаролик қуроллари моделлари) қонунга биноан индивидуал рақамларга эга бўлиши керак, улар махсус лицензиялар асосида сотиб олинади ва ички ишлар органининг хужжатларида эгаси учун рўйхатдан ўтказилади ... ва (ёки) ов чиптаси алоҳида белгиланган нарсаларга тегишли бўлиши керак. Бундай индивидуал рақамларга эга бўлмаган ва сотиб олиш учун тегишли лицензияни олишни талаб қилмайдиган қурол намуналари умумий хусусиятлар билан белгиланадиган нарсалар турига киритилиши керак " .

Хулоса сифатида шунни айтиш лозимки, фуқаролик қуроллари фуқаролик ҳуқуқий муносабатларининг (субъектив фуқаролик ҳуқуқи) билвосита (моддий) объекти бўлиб, мустақил тадқиқотга лойиқ махсус ҳуқуқий режимга эга бўлган махсус жисмоний хусусиятларига кўра кўчар, айирбошланадиган, бўлинмас, истеъмол қилинмайдиган нарсалардир.